

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Auditoría Estratégica Interna en la Sucursal TRANSTUR Camagüey

Autores: Lic. Marlene Speck Vega, Dr.C. Antonio Sánchez Batista

Resumen:

En las complejas condiciones del escenario económico mundial actual, la sociedad cubana enfrenta el reto del perfeccionamiento de su modelo económico, donde en aras de elevar los niveles de efectividad y productividad del sistema empresarial, resulta de vital importancia, la adecuada gestión de los riesgos empresariales. Cuba se encuentra en un momento significativo para el desarrollo empresarial, que no está ajeno a la tendencia universal; por consiguiente, necesita de la aplicación de Auditorías Estratégicas Internas como autocontrol para la labor gerencial con un procedimiento por etapas elaboradas por los autores, constituye una guía y herramienta escrita que orientará, organizará y ayudará a la búsqueda de mejoras en el trabajo, anteponiendo barreras contra la indisciplina, la incompetencia, la incapacidad o la impunidad. En este sentido, el trabajo tiene como objetivo general: Aplicar Auditorías Estratégicas por etapas para la transformación de la gestión administrativa en controles internos más eficientes y eficaces en la Sucursal Transtur Camagüey. Es el resultado de una investigación en la cual se utilizaron métodos propios de la investigación científica como la revisión documental en la búsqueda y selección de información, entrevistas y encuestas, la validación de los resultados mediante criterio de expertos y método de consenso.

Palabras Claves: Auditoría, Auditoría Interna Estratégica, Control Interno, autocontrol.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

📞 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

